

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Автори:

Єршова О.

Зуєва А.

Кравець С.

Майборода Л.

Однорог Г.

Остапенко А.

Попова В.

Слободяник О.

Київ
Інститут професійної освіти НАПН України
2022

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Анотація

Здійснено аналітичний огляд вітчизняної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної форми власності, які складають вагомий ланку національної системи освіти, готують понад 177 тисяч здобувачів освіти з робітничих спеціальностей. Ця мережа є досить розгалуженою і представлена різними типами закладів як за фаховим спрямуванням, так і за кількістю пропонованих освітніх програм, їх рівнів, кількістю здобувачів, якістю освітніх послуг. Мережа потребує оптимізації з огляду на існування малочисельних закладів, дублювання професій/спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.

За результатами огляду запропоновано рекомендації щодо напрямів та шляхів вдосконалення національної мережі ЗП(ПТ)О. Аналітичне дослідження може слугувати підставою для прийняття рішень з підвищення ефективності й конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О України.

Ключові слова: професійна підготовка; професійна (професійно-технічна) освіта; заклади професійної (професійно-технічної) освіти; оптимізація мережі закладів освіти.

ВСТУП

У зв'язку з російсько-українською війною особливої актуальності набула проблема мобілізації усіх ресурсів та їх раціонального використання для ефективної протидії російській агресії. Одну з ключових ролей в розв'язанні цієї проблеми покладено на систему професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників, яких потребуватиме Україна для швидкого повоєнного відновлення економіки, сталого розвитку суспільства. З огляду на ці обставини постало питання проведення моніторингу стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О).

Співробітниками Інституту професійної освіти НАПН України виконано аналіз складу мережі ЗП(ПТ)О України щодо їх територіального розподілу, пропонованих освітніх програм, спеціальностей/професій за якими здійснюється підготовка. Станом на липень 2022 року ця мережа нараховувала 519 закладів державної (505, або 97,3%) та комунальної (14, або 2,7%) форми власності, в тому числі професійні ліцеї, професійні коледжі, вищі професійні училища, вищі професійно-технічні училища, професійно-технічні училища, центри професійної освіти, центри професійно-технічної освіти, навчальні центри, центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-виробничі комбінати. Крім того, функціонують: навчально-науковий центр професійно-технічної освіти; навчально-виробничий центр; навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; центр первинної професійної підготовки; навчально-консультативний центр; центр трудової підготовки учнівської молоді, навчальний пункт та інші (ЄДЕБО, 2022). Контингент здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти складає понад 117,4 тис. осіб. Узагальнені відомості про особливості цієї розгалуженої мережі закладів можуть стати підґрунтям для її подальшої оптимізації та підвищення конкурентоспроможності.

Мета: проаналізувати особливості функціонування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти України та сформулювати науково обґрунтовані рекомендації щодо напрямів та шляхів її вдосконалення.

Методика дослідження. В дослідженні використані емпіричні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), що

стосуються закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Згадана мережа проаналізована з позиції їх загальної чисельності, розподілу за різними типами закладів, однорідності регіонального розподілу, форми власності та автономності, кількості здобувачів, які навчаються на освітніх програмах різних ступенів (зокрема, «фаховий молодший бакалавр», «спеціаліст», «кваліфікований робітник»), пропонування спеціальностей/професій, їх дублювання в межах одного населеного пункту.

Виклад основного матеріалу

За результатами проведеного аналізу можна стверджувати про факт існування в Україні закладів професійної (професійно-технічної) освіти з гранично малим контингентом здобувачів, не виправданого дублювання спеціальностей/професій, за якими здійснюється підготовка в територіально близьких закладах освіти на тлі відсутності пропозицій щодо здобуття нових, затребуваних на ринку праці профілів.

Дослідженням було охоплено 21 область України та місто Київ. Виключення склали Донецька, Луганська та Херсонська області з причини відсутності актуальної інформації в ЄДЕБО. Найбільша кількість ЗП(ПТ)О розташована у Дніпропетровській (55, або 10,6%) та Львівській (52, або 10,0%) області. У Запорізькій, Волинській та Чернігівській області їх найменше (по 13, або 2,5%). Рівень концентрації закладів в різних областях коливається приблизно в межах від 10% до 2% від загальної кількості, що вказує на певну збалансованість розподілу. Разом з тим, кореляція між кількістю закладів та чисельністю населення (згідно з даними Держстат України, 1998-2022 на 1 лютого 2022 року https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/ds/kn/arh_kn2022_u.htm) по регіонах є слабкою ($r=0,54$). Такою ж слабкою є кореляція між кількістю закладів та кількістю здобувачів професійно-технічної освіти по областях ($r=0,42$), що може свідчити про необхідність укрупнення освітніх закладів системи професійної (професійно-технічної) освіти, перегляду ліцензованого обсягу здобувачів (табл.1).

Таблиця 1

Розподіл ЗП(ПТ)О за областями

Область	Чисельність населення, осіб	Кількість ЗП(ПТ)О	Контингент здобувачів ЗП(ПТ)О, осіб
Вінницька	1507738	32	11990
Волинська	1020770	13	5629

Дніпропетровська	3093151	58	15637
Житомирська	1177564	18	6384
Закарпатська	1243721	16	5343
Запорізька	1636322	13	4981
Івано-Франківська	1350565	20	7435
м. Київ	2950702	23	11536
Київська	1795542	21	6962
Кіровоградська	902275	19	5213
Львівська	2476113	52	18603
Миколаївська	1090492	27	7835
Одеська	2349749	24	10128
Полтавська	1350564	32	8160
Рівненська	1140902	23	7890
Сумська	1034364	29	8213
Тернопільська	1020953	19	6239
Харківська	2596250	14	6870
Хмельницька	1227474	25	7575
Черкаська	1159200	17	6274
Чернівецька	889928	14	4413
Чернігівська	957665	13	4279

Джерело: Складено авторами на підставі (ЄДЕБО, 2022) та (Держстат України, 1998-2022)

Розподіл ЗП(ПТ)О за областями наочно представлено на рис.1.

Близько 97% (503, або 96,9%) закладів професійної (професійно-технічної) освіти України державної та комунальної власності самостійними закладами, решта (16, або 3,1%) – структурними підрозділами.

Зазначена мережа представлена 221 професійним ліцеєм (42,5%), 130 вищими професійними училищами (25,04%), 59 професійно-технічними училищами (11,37%), 44 центрами професійно-технічної освіти (8,48%), 24 центрами професійної освіти (4,62%), 9 навчальними центрами (1,73%), 7 центрами підготовки і перепідготовки робітничих кадрів (1,35%), 4 професійними коледжами (0,77%), 2 вищими професійно-технічними училищами (0,39%), 3 навчально-виробничими комбінатами (0,58%), а також іншими типами закладів (навчально-науковим центром професійно-технічної освіти; навчально-виробничим центром; навчальним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; центром первинної професійної підготовки; навчально-консультативним центром; центром трудової підготовки учнівської молоді, навчальним пунктом, тощо) (3,17%) (ЕДБО,2022) (рис.2).

Саме професійні ліцеї та вищі професійні училища складають найбільшу частку серед усіх типів ЗП(ПТ)О.

На рис.3 та рис 4 відображено розподіл закладів професійної (професійно-технічної) освіти за кількістю здобувачів (без врахування ЗП(ПТ)О Донецької, Луганської, Херсонської області та 15 закладів інших областей, які не вносять актуальну інформацію в ЄДЕБО).

Варто вказати, що найбільше серед проаналізованих закладів освіти таких, що мають контингент здобувачів в діапазоні від 200 до 300 осіб (120, або 23,81%) та від 300 до 400 осіб (115, або 22,82%).

Функціонує 25 ЗП(ПТ)О (або 4,96%) з кількістю здобувачів до 100 осіб на заклад у 14 областях. Зокрема, по 1 такому закладу є у Рівненській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Харківській, Івано-Франківській та Житомирській областях, по 2 заклади – у Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Кіровоградській області, 6 закладів – у Полтавській області. Заклади з контингентом здобувачів у понад 1000 осіб є в м.Києві (1), Черкаській (1), Харківській (1) та Одеській (2) області. Всього таких закладів 5 (або 0,99%).

На рисунку представлено розподіл контингенту здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти заобластями та освітнім ступенем, що ними здобувається.

За узагальненими результатами моніторингу лідерами за кількістю здобувачів є заклади Львівської та Дніпропетровської області. В Чернівецькій та Чернігівській областях навчається найменша кількість здобувачів професійної(професійно-технічної) освіти.

В переважній більшості (від 93,85% (м.Київ) до 100% (Черкаська та Кіровоградська області)) здобувачі навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців ступеня «кваліфікований робітник», відповідно частка здобувачів ступеня «фаховий молодший бакалавр» коливається в діапазоні від 0% до 6,15%. В закладах шести областей (Чернігівській, Запорізькій, Івано-Франківській,

Хмельницькій, Сумській, Вінницькій) та м. Києва ще триває навчання здобувачів ОКР «Спеціаліст», їх частка не перевищує 0,2%.

Загалом в Україні близько 97% учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти здобувають ступінь «Кваліфікований робітник» і менше 3 відсотків учнів є майбутніми фаховими молодшими бакалаврами. Загалом, частка здобувачів ОКР «Молодший спеціаліст» сягає 0,03% (рис.6).

Розгалужена мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти пропонує майбутнім здобувачам освіти широкий спектр спеціальностей/професій. Зокрема, в закладах Київської, Житомирської, Вінницької та м.Києва кількість спеціальностей/професій, які опановуються учнівською молоддю, є найбільшою (від 180 до 223). Найменший вибір є в закладах Харківської, Одеської, Львівської областей (від 35 до 62) (рис.7).

Досить неоднорідною виявилась і картина розподілу спеціальностей/професій за кількістю здобувачів, що їх опановують. Підготовка здобувачів ступеня «Фаховий молодший бакалавр» відбувається за 26 спеціальностями, які представляють 13 галузей знань з 27 затверджених Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266). Як видно з рис.8, найпоширенішими спеціальностями серед здобувачів ступеня «Фаховий молодший бакалавр» є (192) Будівництво та цивільна інженерія (579 осіб, або 12,46%), (181) Харчові технології (571 особа, або 12,29%), (208) Агроінженерія (422 особи, або 9,08%). Вони належать відповідно до галузей знань 19 Архітектура та будівництво, 18 Виробництво та технології та 20 Аграрні науки та продовольство. До переліку спеціальностей, які опановує менше 1% здобувачів вказаного ступеня, належать: (263) Цивільна безпека (43 особи, або 0,93%); (171) Електроніка (41 особа, або 0,88%); (275) Транспортні технології на автомобільному транспорті (41 особа, або 0,88%); (151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (31 особа, або 0,67%); (184)

Гірництво (27 осіб, або 0,58%); (241) Готельно-ресторанна справа (26 осіб, або 0,56%); (135) Суднобудування (23 особи, або 0,49%). Вони віднесені до таких галузей знань: 26 Цивільна безпека, 17 Електроніка та телекомунікації, 27 Транспорт, 15 Автоматизація та приладобудування, 18 Виробництво та технології, 24 Сфера обслуговування, 13 Механічна інженерія.

Такий розподіл може бути спричинений не лише виключно затребуваністю певних спеціальностей/професій, а й значним ліцензійним обсягом на одні з них, та обмеженим – на інші, не зважаючи на попит на них.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 9 спеціальностями, зокрема: (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; (181) Харчові технології, (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, (262) Правоохоронна діяльність, (208) Агроінженерія, (172) Телекомунікації та радіотехніка, (205) Лісове господарство, (274) Автомобільний транспорт, (5.05170101)

виробництво харчової продукції (рис.9). Таким чином охоплено 7 галузей знань: 02 Культура і мистецтво, 18 Виробництво та технології, 14 Електрична інженерія, 26 Цивільна безпека, 20 Аграрні науки та продовольство, 17 Електроніка та телекомунікації, 27 Транспорт.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 1013 професіями, в тому числі інтегрованими. Унікальних назв професій, за якими готують кваліфікованих робітників, нараховується 126. За Класифікатором професій ДК 003:2010 вони відносяться до 6 розділів з 9 існуючих (табл.2)

Таблиця 2

Перелік розділів/підрозділів професій, за якими здійснюється професійна підготовка в ЗП(ПТ)О

Код	Розділ	Підрозділ
4	Технічні службовці	41 Службовці, пов'язані з інформацією
		42 Службовці, що обслуговують клієнтів
5	Працівники сфери торгівлі та послуг	51 Працівники, що надають персональні та захисні послуги
		52 Моделі, продавці та демонстратори
		53 Працівники, що надають інші послуги

		юридичним та фізичним особам
6	Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства	61 Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки
7	Кваліфіковані робітники з інструментом	71 Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
		72 Робітники металургійних та машинобудівних професій
		73 Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування
		74 Інші кваліфіковані робітники з інструментом
8	Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин	81 Робітники, що обслуговують промислове устаткування
		82 Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
		83 Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
9	Найпростіші професії	93 Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві, промисловості та на транспорті

Найбільша кількість пропонованих професій належить до розділів «кваліфіковані робітники з інструментом» (48, або 38,1%) та «робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та

машин» (40, або 31,75%). Найменша кількість професій з числа пропонуваніх ЗП(ПТ)О, представлена розділом «кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства» (7, або 5,56%) та «найпростіші професії» (2, або 1,59%) (рис.10).

Очолюють перелік професій, які опановують найбільша кількість здобувачів (понад 5 тис. осіб або понад 3%), наступні:

- (5122) Кухар (5122) Кондитер - 33290 осіб (19,20%)
- (7231) Слюсар з ремонту автомобілів – 15316 осіб (8,83%)
- (7212) Електрогазозварник – 13507 осіб (7,79 %)
- (8331) Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – 11678 осіб (6,73%)
- (5141) Перукар (перукар-модельєр) (5141) Візажист – 11120 осіб (6,41%)
- (7233) Слюсар з механоскладальних робіт (7233) Слюсар-ремонтник – 9543 особи (5,50%)
- (7241) Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 8600 осіб (4,96%)
- (7412) Пекар (7412) Кондитер – 7012 осіб (4,04%)
- (7433) Кравець – 5655 осіб (3,26%)
- (7133) Штукатур – 5605 осіб (3,23%)

Найменша кількість здобувачів (до 26 осіб, або 0,01%) навчається за програмами підготовки з професій:

- (5112) Провідник пасажирського вагона - 26 осіб (0,01%)
- (8121) Контролер у виробництві чорних металів - 25 осіб (0,01%)
- (7321) Виробник художніх виробів з кераміки - 21 особа (0,01%)
- (7345) Палітурник - 21 особа (0,01%)
- (8155) Оператор заправних станцій - 21 особа (0,01%)
- (8270) Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів - 18 осіб (0,01%)
- (8323) Водій тролейбуса - 16 осіб (0,01%)
- (6112) Садовод - 14 осіб (0,01%)
- (7411) Обвалювальник м'яса – 14 осіб (0,01%)
- (8240) Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у дерево обробленні – 14 осіб (0,01%)
- (8162) Машиніст (кочегар) котельні - 11 осіб (0,01%)
- (7432) Ткач ручного художнього ткацтва - 9 осіб (0,01%)
- (8262) В'язальник трикотажних виробів та полотна - 6 осіб (0,003%)
- (7421) Верстатник деревообробних верстатів - 2 особи (0,001%)
- (8274) Пекар-майстер - 2 особи (0,001%)
- (8141) Рамник - 1 особа (0,0006%)

Висновки

1. Аналітичний огляд характеристик вітчизняної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою визначення шляхів підвищення їх конкурентоспроможності, дозволив констатувати низку недосконалостей.
2. Національна мережа ЗП(ПТ)О потребує оптимізації з огляду на функціонування малопотужних закладів, які не спроможні забезпечити необхідну якість освіти, часто дублюють підготовку в одному місті, готують фахівців за спеціальностями/професіями, які не відповідають потребам ринку праці, натомість споживають значні ресурси.
3. Результати аналітичного дослідження можуть слугувати підставою для прийняття рішень з підвищення ефективності й конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О України.